

УДК 316.422.44; 316.444.56

Научный рынок труда в России и за рубежом (по данным крупнейших интернет-порталов научных вакансий)

В. А. Малахов

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, malahov@riep.ru*

Аннотация

В статье представлен обзор крупнейших интернет-порталов научных вакансий в России и за рубежом. Проанализирован научный рынок труда на основе данных портала «ученые-исследователи.рф». Выявлено, что распределение вакансий на портале по различным направлениям науки неравномерно: большая часть относится к естественным и точным наукам, значительно меньше вакансий для ученых гуманитарного профиля. Неравномерно распределение вакансий и в географическом отношении (лидируют с большим отрывом г. Москва и Московская область). Абсолютное большинство организаций-работодателей, зарегистрированных на портале, – государственные учреждения, среди которых преобладают подведомственные Федеральному агентству научные организации. Средний уровень заработной платы, указанной в описании вакансий, крайне низок, и в большинстве случаев не достигает значений среднего уровня дохода по регионам. За рубежом крупные интернет-порталы научных вакансий имеют журналы «Science» и «Nature». Размещение объявлений о научных вакансиях на данных сайтах является платной услугой. «Science» в большей степени ориентирован на рынок США, «Nature» более интернационален. В любом случае оба портала имеют намного более широкий географический охват, по сравнению с сайтом «ученые-исследователи.рф»: их данными пользуются научные организации из Америки, Европы и Азии. Более того, значительную часть работодателей составляют негосударственные, в том числе коммерческие, предприятия. Средние зарплаты по вакансиям, размещенным на данных сайтах, значительно выше, чем на портале «ученые-исследователи.рф». Сделан вывод, что если Правительство Российской Федерации заинтересовано в использовании портала «ученые-исследователи.рф» как инструмента стимулирования академической мобильности, необходимо существенное увеличение зарплат ученым в российских вузах и институтах, а также реальное отображение этих зарплат в описаниях вакансий на сайте.

Ключевые слова

Рынок труда, научные кадры, академическая мобильность, интернет-портал, научные вакансии, зарплата ученых

The Science Labor Market in Russia and Abroad (Based on the Largest Science Job Portals)

V. A. Malahov

*Russian Research Institute of Economics, Politics
and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russian Federation, malahov@riep.ru*

Abstract

This article provides an overview of the main Internet-sites for scientific vacancies. The scientific labor market is analyzed on the basis of data from the internet portal “ученые-исследователи.рф”. It is revealed that the distribution of vacancies on the portal in different areas of science is uneven, most of the vacancies posted on the site are SMET vacancies (Science, Math, Engineering and Technology), there are much fewer vacancies for scientists of the humanitarian profile. The geographical distribution of vacancies is also uneven (with Moscow and Moscow region leading by a large margin). The absolute majority of employers’ organizations registered on the portal are government agencies, mostly organizations subordinate to FANO. Average salaries are extremely low, lower than average income by region. Abroad, journals like Science and Nature both have big Internet-sites for scientific vacancies. Placement of announcements about scientific vacancies on these sites is a paid service. Science is more focused on the American market, while Nature is more international. In any case, both sites have a more extensive geographical coverage in comparison with the site “ученые-исследователи.рф”. Moreover, a significant part of employers on these sites are private universities commercial enterprises. The average salary for vacancies posted on these sites is much higher than for vacancies on the site “ученые-исследователи.рф”. It is concluded that if the government of the Russian Federation wants to use the internet portal “ученые-исследователи.рф” as a tool to boost academic mobility in Russia, increase in salary in Russian universities and institutes is necessary, as well as a real representation of these salaries in job descriptions on the website.

Keywords

Labor market, scientific personnel, academic mobility, the Internet portal, scientific vacancies, salaries of scientists

Введение

13 сентября 2017 г. в г. Нижнем Новгороде было проведено третье заседание Рабочей группы по взаимодействию с российской научной диаспорой. Среди проблем, озвученных на заседании представителями научной диаспоры, были заявлены отсутствие информации

о научных вакансиях в России на крупнейших международных интернет-порталах научных вакансий, а также неэффективность российского портала научных вакансий «ученые-исследователи.рф»¹. В связи с этим представляется важным проанализировать работу портала «ученые-исследователи.рф», сравнить его с крупнейшими зарубежными интернет-порталами научных вакансий (сайтами журналов «Science» и «Nature») и изучить на основании этих данных российский и зарубежный научный рынок труда.

Инструменты мониторинга

Для мониторинга научного рынка труда в России и за рубежом использовались данные интернет-порталов «ученые-исследователи.рф», naturejobs.com² и Science Careers³. В статье представлены результаты анализа данных по количеству научных вакансий, размещенных на этих сайтах, их распределению по странам, регионам, типам организаций-работодателей, научным дисциплинам, диапазону зарплат научных сотрудников и руководящего состава. Для удобства читателей большинство данных представлены в виде диаграмм. По итогам компаративного анализа интернет-порталов сделаны выводы о преимуществах и недостатках российского портала «ученые-исследователи.рф», а также о возможности его использования для привлечения зарубежных ученых (в том числе представителей русскоязычной научной диаспоры) к работе в России.

Интернет-портал научных вакансий «ученые-исследователи.рф»

Федеральный закон от 22.12.2014 № 443-ФЗ⁴ закрепил необходимость проводить конкурсы на замещение должностей научных сотрудников, руководителей исследовательских подразделений

¹ Портал вакансий – ученые исследователи. Единая информационная система проведения конкурсов на замещение должностей научных сотрудников. URL: <https://ученые-исследователи.рф> (дата обращения: 26.06.2018).

² Springer Nature. Naturejobs.com. 2018. URL: <https://www.nature.com/naturejobs/science> (дата обращения: 26.06.2018).

³ American Association for the Advancement of Science. Science Careers. 2011–2018. URL: <https://jobs.sciencereers.org> (дата обращения: 26.06.2018).

⁴ Федеральный закон от 22.12.2014 № 443-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “О науке и государственной научно-технической политике” в части совершенствования механизмов регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172522

и организаций, а также аттестацию ученых по единым правилам. В 2015 г. были также изданы два приказа Министерства образования и науки Российской Федерации, которые установили механизмы реализации прописанных в законе №443-ФЗ принципов: «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»⁵ и «Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников»⁶. Несмотря на то, что в мае 2018 г. Минобрнауки России было упразднено, данные приказы продолжают действовать и определяют порядок проведения конкурсов на замещение вакантных должностей в российских научных организациях и вузах. В соответствии с данными нормативными актами, объявления о вакансиях размещаются на созданном специально для этих задач портале вакансий «ученые-исследователи.рф», а также на сайте университета или научного учреждения.

Информационный портал «ученые-исследователи.рф» позволяет осуществлять поиск вакансий на замещение должностей научных работников в российских организациях. Сайт предполагает отдельную регистрацию для работодателей и соискателей. Процедура регистрации отличается также для государственных и негосударственных научных организаций. Организация-работодатель размещает на сайте научной организации или вуза и на портале «ученые-исследователи.рф» условия вакансии: перечень трудовых обязанностей, размер заработной платы, условия труда, информацию о выплатах стимулирующего характера, условиях их получения и социальном пакете. Размещение вакансий является бесплатным, но ограничено по времени приема заявок (времени проведения конкурса).

Поиск вакансий можно проводить по ключевым словам или настроить фильтр по четырем параметрам: уровень дохода, область науки, социальные гарантии и регион. Претендент может откликнуться на любую размещенную на портале вакансию, выслав резюме, в котором описана его научная биография, квалификация и основные достижения. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие резюме и в случае необходимости приглашает претендентов на очное собеседование. Кандидаты оцениваются по соответствию их опыта квалификационным требованиям и задачам, выполнение которых будет от них требоваться. Набравший наибольшее суммарное количество баллов кандидат считается победителем конкурса. Независимо от результатов конкурса, после его окончания ученый может сохра-

⁵ Приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса». URL: <https://минобрнауки.рф/документы/6575>

⁶ Приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 538 «Об утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников». URL: <https://минобрнауки.рф/документы/6576>

нить свое резюме на портале и получать уведомления о новых вакансиях по интересующим научным направлениям.

На момент написания статьи (26 июня 2018 г.) на портале было открыто 694 вакансий, из них 628 – на должности научных работников и 66 – на должности руководящего состава. В среднем в 2018 г. 87,7 % размещенных вакансий было на должности научных сотрудников и 12,3 % – на руководящие должности. При этом распределение вакансий по различным направлениям науки неравномерно: большая часть вакансий, размещенных на сайте (почти 300), относятся к естественным и точным наукам; вакансий для ученых в области гуманитарных наук всего 35 (рисунок 1). В региональном отношении распределение научных вакансий также неравномерно: более половины всех вакансий, размещенных на портале, находятся в г. Москве и Московской области (231 и 189 вакансий соответственно), далее следуют г. Санкт-Петербург (46 вакансий), Республика Татарстан (37 вакансий), Новосибирская область (37 вакансий) и Свердловская область (24 вакансии) (рисунок 2).

Рисунок 1. Распределение вакансий, размещенных на портале «ученые-исследователи.рф», по научным направлениям (данные на 26.06.2018)
Figure 1. Vacancies posted on the portal “ученые-исследователи.рф”, by research fields (data of 26 June 2018)

Источник: составлено автором на основе данных <https://ученые-исследователи.рф>
 Source: based on the data from <https://ученые-исследователи.рф>

Рисунок 2. Географическое распределение вакансий, размещенных на портале «ученые-исследователи.рф» (данные на 26.06.2018)
Figure 2. Geography of vacancies posted on the portal “ученые-исследователи.рф” (data of 26 June 2018)

Источник: составлено автором на основе данных <https://ученые-исследователи.рф>
 Source: based on the data from <https://ученые-исследователи.рф>

Абсолютное большинство организаций-работодателей, зарегистрированных на портале, – государственные учреждения. Менее 2 % организаций, по состоянию на 2017 г., были негосударственными (следует отметить, что данные организации не разместили в системе ни одной научной вакансии). Что касается ведомственной принадлежности учреждений, большинство работодателей – научные учреждения, подведомственные ФАНО (57,2 % вакансий в 2018 г.), Минобрнауки России (13,5 %) ⁷ и Министерству здравоохранения Российской Федерации (9,9 %) (рисунок 3).

⁷ В мае 2018 г. ФАНО и Минобрнауки России были упразднены; вместо них было создано Министерство науки и высшего образования РФ, однако на момент написания статьи портал «ученые-исследователи.рф» отображал неактуальную ведомственную принадлежность научных организаций и вузов.

Рисунок 3. Распределение вакансий, размещенных на портале «ученые-исследователи.рф», по ведомственной принадлежности научных организаций и вузов (данные за первое полугодие 2018 г.)

Figure 3. Vacancies posted on the portal “ученые-исследователи.рф”, by departmental affiliation of scientific organizations and universities (data of the first half of 2018)

Источник: составлено автором на основе данных <https://ученые-исследователи.рф>
Source: based on the data from <https://ученые-исследователи.рф>

Средний уровень заработной платы, указанный на сайте, в 2018 г. составил 22–23 тыс. руб. в месяц для научных сотрудников и 17–39 тыс. руб. – для руководящих должностей (рисунок 4). При этом значения данного показателя сильно варьируются по регионам: так, в 2017 г. самые высокие зарплаты предлагались в Калининградской области (в среднем около 42 тыс. руб.), самые низкие – в Курганской области (в среднем 6 тыс. руб.). Очевидно, что большинство зарплат, указанных в описаниях вакансий, были существенно ниже среднего уровня заработных плат в регионах. Вакансий с заработной платой более чем 200 % от средней по региону на портале было абсолютное меньшинство (в 2018 г. – менее 2 % всех вакансий). В то же время следует понимать, что далеко не всегда размер заработной платы, указанный на сайте, соответствует действительности: часто в подобных объявлениях указывают лишь базовую ставку, без учета премий и надбавок.

Рисунок 4. Средние зарплаты ученых на портале вакансий «ученые-исследователи.рф» с июня 2017 г. по май 2018, тыс. руб.

Figure 4. Average salaries of researchers on the portal “ученые-исследователи.рф” from June 2017 to May 2018, thousand rubles

Источник: составлено автором на основе данных <https://ученые-исследователи.рф>
 Source: based on the data from <https://ученые-исследователи.рф>

Очевидно, что информационная система «ученые-исследователи.рф» рассчитана на российскую аудиторию: в ней представлены исключительно российские работодатели, и несмотря на существование англоязычной версии сайта, описание всех вакансий приводится только на русском языке. Кроме того, учитывая крайне низкий средний уровень заработных плат, можно предположить неэффективность данного инструмента для привлечения иностранных специалистов для работы в России, даже при условии владения ими русским языком. Таким образом, в настоящее время данный интернет-портал не только не способствует международной академической мобильности, но и в России действует недостаточно эффективно. По данным 2017 г., 31 % конкурсов по вакансиям, размещенным на портале, не состоялся, и только 69 % были завершены. Учитывая низкий уровень зарплат, вакансии на сайте часто размещаются для конкретного кандидата на основании предварительной договоренности.

Крупнейшие интернет-порталы научных вакансий за рубежом

Крупные интернет-порталы научных вакансий за рубежом принадлежат журналам «Nature» (naturejobs.com) и «Science» (Science Careers). На этих порталах работодателям предоставлена возможность размещать вакансии в сфере науки и технологий, а ученым – сохранять резюме и осуществлять поиск работы. Поиск вакансий проводится по ключевому слову, региону, области науки, работодателю, желаемой заработной плате или должности. Аналогичные функции имеет другой крупный интернет-портал – www.sciencejobs.org. Услуги всех указанных порталов являются платными для работодателей. Так, стоимость размещения стандартных объявлений о научных вакансиях на сайте журнала «Nature» равна 699 долл. США (объявление будет доступно в течении 60 дней), «Science» – 599 долл. США (8 недель), sciencejobs.org – 225 долл. США (60 дней).

На момент написания статьи (26 июня 2018 г.) на портале журнала «Science» было размещено 858 открытых научных вакансий. Большинство работодателей – вузы и научные организации США (более 80 %), тем не менее на портале размещают вакансии также вузы и научные организации Европы (68 вакансий) и Азии (68 вакансий). Сравнительно широко представлены организации из Канады, КНР и Евросоюза. Российские вузы, за редким исключением, не используют данные порталы для поиска специалистов (на момент написания статьи удалось найти только две вакансии: от университета ИТМО и Сколковского института науки и технологий). В отличие от портала «ученые-исследователи.рф», на Science Careers представлен более широкий диапазон работодателей. Кроме вузов и лабораторий, объявления о поиске исследователей размещают многочисленные частные компании, госпитали, фонды. В дисциплинарном отношении преобладают вакансии в области наук о жизни (более 80 % от общего количества); гуманитарные и социальные науки практически не представлены. В описании большинства вакансий размер заработной платы не указан; в целом преобладают зарплаты в диапазоне 50–75 тыс. долл. США в год (118 вакансий), 30–50 тыс. долл. США в год (83 вакансии) и 75–100 тыс. долл. США в год (41 вакансия) (рисунок 5).

Рисунок 5. Распределение годовых зарплат в описаниях научных вакансий на сайте Science Careers, долл. США (данные на 28.06.2018 г.)

Figure 5. Annual salaries in the description of scientific vacancies on the website Science Careers, USD (data of 28 June 2018)

Источник: составлено автором на основе данных <https://jobs.sciencecareers.org>
 Source: based on the data from <https://jobs.sciencecareers.org>

На портале naturejobs.com размещено 1 792 научные вакансии, при этом работодатели представлены более широко и равномерно в региональном отношении. Лидируют США, Великобритания и КНР; от российских организаций удалось найти только одну вакансию (Сколковский институт науки и технологий). На портале www.sciencejobs.org размещено более 1 тыс. научных вакансий, при этом многие из них давно закрыты, однако продолжают находиться в свободном доступе; большинство работодателей – из США.

Кроме стандартного размещения вакансий, рассматриваемые порталы предлагают комплекс платных услуг по рекламе вакансий или исследовательских проектов. Например, на сайте «Science» возможно размещение рекламных статей (до 1 300 слов + рисунок) о научной работе в конкретном институте или стране. Стоимость – 12 тыс. долл. США, время подготовки статьи – 8 недель. На сайте «Science» есть подобные статьи, например, о научной работе в Китае [1] и Ломбардии (Италия) [2]. За некоторые виды рекламы, например, размещение баннера (Leaderboard banner), плата взимается в зависимости от количества переходов по ссылке на сайт.

Основное отличие рассмотренных зарубежных интернет-порталов от российского «ученые-исследователи.рф» состоит в том, что данные сайты являются негосударственными и действуют на коммерческой основе, получая прибыль от размещения объявлений о вакансиях и рекламных услуг. Данные сайты также отличает интернациональный характер (наиболее характерно для naturejobs.com); многие вузы, научные организации и даже правительства пользуются их услугами, чтобы нанять лучших ученых со всего мира для конкретного проекта. Более того, например, научные организации Китая используют данные сервисы в том числе для найма представителей научной диаспоры и рекламы государственных программ реэмиграции ученых (поэтому описание вакансий в некоторых случаях приводится только на китайском языке).

Заключение

На основании анализа портала вакансий «ученые-исследователи.рф» можно сделать вывод, что научный рынок труда в России по сравнению с Западом характеризуется высокой долей концентрации в нескольких регионах (в первую очередь г. Москва и Московская область), крайне слабой представленностью частного сектора, незначительной академической мобильностью и низким уровнем зарплат научных сотрудников.

Для привлечения иностранных специалистов и представителей российской научной диаспоры для работы в России представляется логичным размещать на порталах naturejobs.com и Science Careers рекламные ссылки, ведущие на сайт «ученые-исследователи.рф». Однако следует отметить, что данная мера может быть эффективной только при достойном уровне зарплат ученых, работающих в российской науке. В настоящее время сайт «ученые-исследователи.рф» не способен стимулировать внешнюю академическую мобильность (включая реэмиграцию представителей российской научной диаспоры) или повлиять на академическую мобильность внутри страны. Основная причина – крайне низкий уровень заработных плат, указываемых в абсолютном большинстве вакансий. Только после увеличения зарплат научных сотрудников и при реальном отображении этого увеличения в описании вакансий можно будет говорить о портале как о действующем государственном инструменте поощрения академической мобильности.

Благодарности

Обзор подготовлен по результатам исследовательской работы в рамках государственного задания ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (РИЭПП) на 2018 г. Проект «Методическое обеспечение развития системы профессиональных квалификаций в области науки» (№ 28.12615.2018/12.1).

Acknowledgements

The article is prepared with the financial support of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation under the government-commissioned research project implemented by the Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL) in 2018: Methodological support for the development of the system of professional qualifications in the field of science (№ 28.12615.2018/12.1).

Литература

1. Holden K. South China: A rising power in science // *Science*. 2016. URL: <http://www.sciencemag.org/features/2016/12/south-china-rising-power-science> (дата обращения: 26.06.2018).
2. Lombardy seeks science and technology experts // *Science*. 2017. URL: <http://www.sciencemag.org/features/2017/09/lombardy-seeks-science-and-technology-experts> (дата обращения: 26.06.2018).

Дата поступления: 28.06.2018.

References

1. Holden K. South China: A rising power in science. *Science*. 16.12.2016. Available from: <http://www.sciencemag.org/features/2016/12/south-china-rising-power-science> (Accessed: 26 June 2018).
2. Lombardy seeks science and technology experts. *Science*. 14.09.2017. Available from: <http://www.sciencemag.org/features/2017/09/lombardy-seeks-science-and-technology-experts> (Accessed: 26 June 2018).

Submitted: 28.06.2018.

Информация об авторе

Малахов Вадим Александрович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник РИЭПП, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6656-1036>. Сфера научных интересов включает международный опыт управления наукой и инновациями.

Information about the author

Vadim A. Malahov, Cand.Sci. (History), Senior Researcher of the RIEPL (50A/6 Zemlyanoy Val St., Moscow 105064, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6656-1036>. His research interests include international experience in science and innovation management.

Для цитирования: Малахов В. А. Научный рынок труда в России и за рубежом (по данным крупнейших интернет-порталов научных вакансий) // Наука. Инновации. Образование. 2018. № 4 (30). С. 120–132.

For citation: Malahov VA. The science labor market in Russia and abroad (based on the largest science job portals). *Science. Innovation. Education*. 2018;4(30): 120–132.